

Srpsko lekarsko društvo
Serbian Medical Society

Seksija za kliničku farmakologiju „dr Srđan Đani Marković“
Section of Clinical Pharmacology „dr Srđan Đani Marković“

Organizuju nacionalni kongres
Organize the National congress

XIII NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE

XIII WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY

11. - 12. decembar 2021.
December 11th - 12th, 2021

Izdavač

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd

Za izdavača

Prof. dr Boris Milijašević

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr Dragana A. Kastratović - Maca

Urednici:

Prof. dr Boris Milijašević

Dr Srđan Z. Marković - Đani

Grafičko-tehničko uređenje

Academy Support, Novi Sad

Štampa

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd

Tiraž

150 primeraka

Organizacioni i naučni odbor
Organization and Scientific Board

Akademik **Radoje Čolović**, Predsednik SLD, Srbija
Prim. dr **Dragana Kastratović-Maca**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prof. dr **Slobodan Janković**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinski fakultet Kragujevac, Srbija
Prof. dr **Radmila Veličković-Radovanović**, Klinički Centar Niš, Medicinski fakultet Niš, Srbija
Prof. dr **Viktorija Dragojević-Simić**, VMA Beograd, Srbija
Prof. dr **Ivana Timotijević**, Medicinski fakultet Beograd, Srbija
Prof. dr **Boris Milijašević**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Srđan Z. Marković**, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr **Ana Sabo**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Aleksandar Rašković**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Branka Terzić**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prim. dr **Mira Vuković**, Zdravstveni Centar Valjevo, Srbija
Prof. dr **Olga Horvat**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Zdenko Tomić**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Momir Mikov**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Doc. dr **Dejana Ružić-Zečević**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinski fakultet Kragujevac, Srbija

Nacionalni kongres XIII Nedelja bolničke kliničke farmakologije finansijski su pomogli:

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Određivanje anizotropne lipofilnosti nifedipina

Nemanja B. Todorović, Jelena M. Čanji-Panić, Nebojša M. Pavlović, Milana M. Vuković, Jelena N. Jovičić Bata, Nataša P. Milošević, Mladena N. Lalić-Popović

Katedra za farmaciju, Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

Uvod: Lipofilnost je jedna od ključnih karakteristika lekovitih supstanci koja će odrediti njihov prolazak kroz biološke membrane i terapijski efekat. Pored standardnih određivanja particionog/distribucionog koeficijenta ($\log P/\log D$), postoje i druge *in vitro* mogućnosti kao što je anizotropno određivanje lipofilnosti pomoću reverzno fazne hromatografije za koju se smatra da daje bolja predviđanja *in vivo* ponašanja.

Cilj: Cilj ovog rada je bio da se *in vitro* odredi anizotropna lipofilnost nifedipina.

Materijal i metode: Za određivanje lipofilnosti nifedipina primenjena je reverzno fazna visokoeffikasna tečna hromatografija (RP-HPLC) sa izokratskom elucijom. Osnovni rastvor je napravljen rastvaranjem 10 mg nifedipina u 10 ml metanola. Ovaj rastvor je razblažen 100 puta i injektovan u zapremeni od 10 μ l na C18 kolonu (Hypersil ODS, 100mm \times 2.1; 5 μ m). Praćeno je retenciono vreme pri promeni odnosa metanol:voda u mobilnoj fazi ($\varphi = 0,35-0,55$ vol%, sa povećanjem od 0,05 vol%). Protok je bio 0,8 ml/min pri temperaturi od 25°C. Merenje je vršeno na $\lambda = 235$ nm. Sva merenja urađena su u triplikatu. Vrednosti $\log k$ su računane preko formule: $\log k = \log[(t_r - t_0)/t_0]$ gde su t_r i t_0 retenciona vremena nifedipina i metanola redom.

Rezultati: Sa porastom udela metanola u mobilnoj fazi, retenciono vreme se smanjuje ($\varphi = 0,35$ vol%, $t_r = 175$ min; $\varphi = 0,55$ vol%, $t_r = 15,17$ min). Grafik zavisnosti $\log k$ od udela metanola u mobilnoj fazi je linearna funkcija sa jednačinom prave $y = -5,7044x + 3,9533$ i koeficijentom korelacije $R^2 = 0,99$. Na osnovu ovih podataka zaključuje se da je određena $\log k_w$ vrednost, koja može da se koristi kao alternativa $\log P$ vrednosti, 3,9533.

Zaključak: Pasivna permeabilnost lekovitih supstanci je u visokoj korelaciji sa njihovom lipofilnošću. Mnoge dosadašnje studije su pokazale da je određivanje anizotropne lipofilnosti pogodniji metod za procenu lipofilnosti jer bolje odražava intermolekularne interakcije koje postoje u fiziološkim uslovima. Ova studija daje podatak o anizotropnoj lipofilnosti nifedipina i ona je u skladu sa ranije publikovanim podacima. Primenjena metoda može biti korišćena za bržu i lakšu procenu lipofilnosti novosintetisanih jedinjenja čiji rezultati u većoj meri koreliraju sa *in vivo* podacima.

Ključne reči: polarnost nifedipina, HPLC, visokoeffikasna tečna hromatografija

Anisotropic lipophilicity determination of nifedipine

Nemanja B. Todorović, Jelena M. Čanji-Panić, Nebojša M. Pavlović, Milana M. Vuković, Jelena N. Jovičić Bata, Nataša P. Milošević, Mladena N. Lalić-Popović

Department of Pharmacy, Faculty of Medicine Novi Sad, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

Introduction: Lipophilicity is one of the key characteristics of active pharmaceutical substances that will determine their passage through biological membranes and therapeutic effect. In addition to standard partition/distribution coefficient ($\log P/\log D$) determinations, there are other *in vitro* options such as anisotropic determination of lipophilicity by reverse phase chromatography, which is thought to provide better predictions of *in vivo* behavior.

Aim: The aim of this study was to determine the anisotropic lipophilicity of nifedipine *in vitro*.

Material and methods: Reverse phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC) with isocratic elution was used to determine the lipophilicity of nifedipine. The stock solution was made by dissolving 10 mg of nifedipine in 10 ml of methanol. This solution was diluted 100-fold and 10 μl of diluted solution was injected onto the C18 column (Hypersil ODS, 100mm \times 2.1; 5 μm). The retention time when changing the methanol: water ratio in the mobile phase was monitored ($\varphi = 0.35\text{-}0.55$ vol%, with an increase of 0.05 vol%). The flow rate was 0.8 ml/min at 25° C. The measurement was performed at $\lambda = 235$ nm. All measurements were made in triplicate. $\log k$ values were calculated using the formula: $\log k = \log[(t_r - t_0)/t_0]$ where t_r and t_0 are the retention times of nifedipine and methanol, respectively.

Results: With increasing methanol content in the mobile phase, the retention time decreases ($\varphi = 0.35$ vol%, $t_r = 175$ min; $\varphi = 0.55$ vol%, $t_r = 15.17$ min). The graph of the dependence of the $\log k$ on the methanol content in the mobile phase is a linear function with the line equation $y = -5.7044x + 3.9533$ and the correlation coefficient $R^2 = 0.99$. Based on these data, it is concluded that $\log k_w$ value, which can be used as an alternative to $\log P$ value, is 3.9533.

Conclusion: Passive permeability of active pharmaceutical substances is highly correlated with their lipophilicity. Many previous studies have shown that the determination of anisotropic lipophilicity is a more suitable method for assessing lipophilicity because it better reflects the intermolecular interactions that exist in physiological conditions. This study provides data on the anisotropic lipophilicity of nifedipine and it is in accordance with previously published data. The applied method can be used for faster and easier assessment of lipophilicity of newly synthesized compounds whose results are more correlated with *in vivo* data.

Key words: Nifedipine polarity, HPLC, High performance liquid chromatography